

PROTOCOLO ASSISTENCIAL DO DEPARTAMENTO DE OBSTETRÍCIA

FLUXO DE PACIENTES COM GESTAÇÃO INVIÁVEL: DO DIAGNÓSTICO À INTERRUPÇÃO DA GESTAÇÃO

Docentes responsáveis:

Lilium Cristine Rolo Paiato

Edward Araujo Júnior

1. DEFINIÇÃO DE MALFORMAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A VIDA OU FETO INVIÁVEL

Não há consenso na literatura sobre a definição de malformação incompatível com vida. Por isso, a definição mais pertinente é considerar que o feto inviável é aquele que apresenta uma anomalia ou um conjunto de anomalias que demonstrem uma letalidade presumida, sendo incapaz de sobreviver sem medidas de suporte vital após o nascimento.

A legislação do Brasil permite a interrupção da gestação sem culpabilidade apenas nos casos de estupro e risco de vida materna (regulamentada desde 1940). Em 2012, o pedido de interrupção da gestação frente ao diagnóstico pré-natal da anencefalia foi julgado como procedente pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão foi apoiada pela resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM Nº 1.989/2012), publicada em 14 de maio de 2012. Por isso, na ocorrência do diagnóstico inequívoco de anencefalia o médico pode, a pedido da gestante, independente de autorização do Estado, interromper a gravidez. Deverá anexar ao prontuário o termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 1) e o exame de ultrassonografia acompanhado de documentação fotográfica (duas imagens em posição sagital e corte transversal do polo cefálico, demonstrando, de forma inequívoca, a ausência de calota craniana e de parênquima cerebral identificável), assinado por dois médicos diferentes.

A interrupção das demais anomalias fetais consideradas letais é um tema é controverso, por isso existem inúmeras organizações não governamentais favoráveis e contrárias. Existem projetos de lei favoráveis e contrários que esperam para discussão e votação, mas até esta data tais anomalias não foram abordadas pela legislação brasileira nem pelo CFM. Por isso, neste caso, há necessidade de aprovação judicial da interrupção da gestação.

A abordagem multidisciplinar e o pré-natal especializado em Medicina Fetal são essenciais para a adequada condução do caso, independentemente da decisão do casal, seja ela de manter a gestação até o parto espontâneo ou de interromper a gestação.

2. FLUXO DE ATENDIMENTO:

Para a determinação do fluxograma de atendimento (Figura 1), foram listadas as malformações com chance de óbito maior que 90% ao longo do primeiro ano de vida (Tabela 1).

TABELA 1 - MALFORMAÇÕES CONSIDERADAS INCOMPATÍVEIS COM A VIDA
Aencefalia
Trissomias do 13 e do 18
Holoprosencefalia (alobar e semilobar)
Encefaloceles com exteriorização de grande parte do encéfalo
Pentalogia de Cantrell
Extenso defeito de fechamento da parede abdominal com órgãos vitais se exteriorizando
Body Stalk (Síndrome do cordão curto)
Síndrome da banda amniótica com lesões graves em órgãos vitais (individualizar caso a caso)
Nefropatias graves com anidramnia / hipoplasia pulmonar (agenesia renal bilateral, rins policísticos, rins multicísticos bilaterais, válvula de uretra posterior)
Displasia esquelética letal (hipoplasia torácica/pulmonar)
Gemelaridade imperfeita com compartilhamento de órgãos nobres
Casos de malformações não contidos nesta lista mas que tenham a concordância de dois especialistas em Medicina Fetal

Figura 1: Fluxograma de atendimento à gestante com feto anencéfalo ou portador de outras malformações incompatíveis com a vida (feto inviável).

3. INDUÇÃO NA INTERRUÇÃO DA GESTAÇÃO:

A interrupção da gestação será de acordo com as recomendações da FIGO (2017).

MISOPROSTOL SOZINHO REGIMES RECOMENDADOS 2017		Uso pós-parto
< 13 semanas de gestação	13–26 semanas de gestação	> 26 semanas de gestação ⁸
Interrupção da gravidez^{1a,1} 800 µg VSI a cada 3 horas ou VV*/VB a cada 3–12 horas (2–3 doses)	Interrupção da gravidez^{1,5,6} 13–24 semanas: 400 µg VV*/VSI/VB a cada 3 horas ^{5a} 25–26 semanas: 200 µg VV*/VSI/VB a cada 4 horas ⁷	Interrupção da gravidez^{1,5,9} 27–28 semanas: 200 µg VV*/VSI/VB a cada 4 horas ^{4a} > 28 semanas: 100 µg VV*/VSI/VB a cada 6 horas
Aborto retido^{c,2} 800 µg VV* a cada 3 horas (x2) ou 600 µg VSI a cada 3 horas (x2)	Morte fetal^{1,6,1,5,6} 200 µg VV*/VSI/VB a cada 4–6 horas	Morte fetal^{1,9} 27–28 semanas: 100 µg VV*/VSI/VB a cada 4 horas ⁷ > 28 semanas: 25 µg VV* a cada 6 horas ou 25 µg VO a cada 2 horas ⁸
Aborto incompleto^{a,2,3,4} 600 µg VO (x1) ou 400 µg VSI (x1) ou 400–800 µg VV* (x1)	Morte fetal^{1,6,1,5,6} 200 µg VV*/VSI/VB a cada 6 horas	Indução do parto^{3,9} 25 µg VV* a cada 6 horas ou 25 µg VO a cada 2 horas
Preparação cervical para aborto cirúrgico^d 400 µg VSI 1 hora antes do procedimento ou VV* 3 horas antes do procedimento	Preparação cervical para aborto cirúrgico^a 13–19 semanas: 400 µg VV 3–4 horas antes do procedimento > 19 semanas: tem que ser combinado com outras modalidades	Profilaxia da hemorragia pós-parto (HPP)^{1,2,10} 600 µg VO (x1) ou prevenção secundária da HPP ^{1,11} (perda de sangue aprox. ≥ 350 ml) 800µg VSI (x1)
Tratamento da HPP^{a,2,10} 800 µg VSI (x1)		

Referências

- a WHO Clinical practice handbook for safe abortion, 2014
- b von Hertzen et al. Lancet, 2007; Shalton et al. 2016 FAPAC abstract
- c Gemzell-Danielsson et al. IJGO, 2007
- d Siskv et al. Human Reproduction, 2015; Kapp et al. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2010
- e Debash, et al. IJGO, 2015
- f Pennitt et al. Contraception, 2013
- g Mark et al. IJGO, 2015
- h WHO recommendations for induction of labour, 2011
- i FIGO Guidelines: Prevention of PPH with misoprostol, 2012
- j Raghavan et al. BJOG, 2015
- k FIGO Guidelines: Treatment of PPH with misoprostol, 2012

Notas

- 1 Se a mifepristona estiver disponível (preferencial), siga o regime posológico prescrito para mifepristona + misoprostol
- 2 Incluído na Lista Modelo de Medicamentos Essenciais da OMS
- 3 No caso de aborto incompleto/institável, a mulher deve receber um tratamento baseado em seu tamanho uterino e não na idade gestacional, determinado por data da última menstruação (DUM)
- 4 Deixar surgir efeito durante 1 ou 2 semanas exceto no caso de hemorragia excessiva ou infecção
- 5 Pode ser administrada uma dose adicional caso a placenta não tenha sido expulsa 30 minutos após a expulsão fetal
- 6 Vários estudos limitaram a dosagem a 5 doses, a maioria das mulheres apresentaram expulsão total antes da utilização das 5 doses, mas outros estudos continuaram para além das 5 doses e observaram uma taxa de sucesso total superior sem problemas de segurança
- 7 Incluído na lista de medicamentos quando parto for indicado
- 8 Seguir o protocolo local no caso de cesárea prévia ou cicatriz uterina transverso
- 9 Se apenas estiverem disponíveis comprimidos de 200 µg, podem ser preparados doses inferiores disso, sendo os em água (ver www.misoprostol.org)
- 10 Se não estiver disponível oxitocina ou se as condições de conservação forem inadequadas
- 11 Opção para programas comunitários

Via de administração
 VV: via vaginal
 VSI: sublingual (por baixo da língua)
 VO: oral
 VB: bucal (entre a bochecha)
 • Evitar VV (via vaginal) no caso de hemorragia e/ou sinais de infecção
 A via retal não está incluída como via recomendada devido ao perfil farmacocinético não estar associado a melhor eficácia por esta via.

3.1. FETÍCIDIO

Após 21 semanas e 6 dias de gestação, o feticídio será EXPLICADO E APLICADO para potencializar o sucesso da interrupção da gestação/indução, por isso deve ser informado e discutido com a gestante previamente à internação, junto com a assinatura do TCLE (Anexo 1 ou 2).

O procedimento deve ser realizado por um especialista em Medicina Fetal, guiado pela ultrassonografia, aplicando-se a injeção de 2-3 mL de cloreto de potássio (KCl) preferencialmente pela via intracardiaca (ventrículo), mas a cordocentese também é uma boa opção. A assistolia é obtida geralmente em menos de 1 minuto, mas deve ser confirmada na sequência do procedimento (2 minutos de observação e 30-60 minutos após).

Após a realização do feticídio, a paciente ficará em repouso/observação por 3 horas. Se não houver intercorrências, a gestante terá alta hospitalar, com orientação de retornar após 7 dias para indução, ou antes disso se houver sinais/sintomas de trabalho de parto.

Referências

1. Rauch ER, Smulian JC, DePrince K, Ananth CV, Marcella SW; New Jersey Fetal Abnormalities Registry. Pregnancy interruption after second trimester diagnosis of fetal structural anomalies: the New Jersey Fetal Abnormalities Registry. *Am J Obstet Gynecol.* 2005;193:1492-7.
2. Krakow D, Alanay Y, Rimoin LP. Evaluation of Prenatal-Onset Osteochondrodysplasias by Ultrasonography: A Retrospective and Prospective Analysis. *Am J Med Genet A.* 2008; 146 A: 1917–1924.
3. RCOG 2010 Termination of pregnancy for fetal abnormality. Available from: <https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/termination-of-pregnancy-for-fetal-abnormality-in-england-scotland-and-wales/> Accessed November 2020.
4. RCOG 2011. The Care of Women Requesting Induced Abortion. Available from: <https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/the-care-of-women-requesting-induced-abortion/> Accessed November 2020.
5. Wilkinson D, Thiele P, Watkins A, De Crespigny L. Fatally flawed? A review and ethical analysis of lethal congenital malformations. *BJOG* 2012; 119:1302-1308.
6. Thomas AN, McCullough LB, Chervenak FA. Evidence-based, ethically justified counseling for fetal bilateral renal agenesis. *J. Perinat. Med.* 2017.
7. Survival and healthcare utilization of infants diagnosed with lethal congenital malformations. Nguyen JE, Salemi JL, Tanner JP, Kirby RS, Sutsko RP, Ashmeade TL, Salihi HM, Drach LL. *J Perinatol.* 2018 Dec;38(12):1674-1684.
8. FIGO Working Group on Prevention of Unsafe Abortion and its Consequences; International Federation of Gynecology and Obstetrics. The combination of mifepristone and misoprostol for the termination of pregnancy. *Int J Gynaecol Obstet.* 2011 Oct;115(1):1-4.

Escola Paulista de Medicina/Universidade Federal de São Paulo
Departamento de Obstetria
Disciplina de Medicina Fetal

**ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA
INTERRUPÇÃO DA GESTAÇÃO/ANTECIPAÇÃO TERAPÊUTICA DO PARTO DE
GESTAÇÃO COM DIAGNÓSTICO DE ANENCEFALIA**

Nome: _____ RH _____

Eu _____
_____, ____ anos, portadora do RG nº _____, inscrita no CPF sob o
nº _____, residente no endereço _____

_____, nº _____,
complemento _____, cidade _____, Estado _____,
CEP _____, atualmente gestante de um feto de _____ semanas, estou ciente

de que o mesmo apresenta diagnóstico de **ANENCEFALIA (CID 10 - Q00)**, conforme demonstra o exame de ultrassonografia que segue anexo e que vem acompanhado de documentação fotográfica com duas imagens em posição sagital e corte transversal do polo cefálico, demonstrando, de forma inequívoca, a ausência de calota craniana e de parênquima cerebral identificável. Informo que fui esclarecida da condição clínica da anencefalia e dos riscos maternos envolvidos, tanto no caso de manutenção da gestação até o termo, como na interrupção da gestação nesta idade gestacional.

Nestas condições, de livre e espontânea vontade, apesar de estar ciente de que posso manter a gestação até o termo, **AUTORIZO** que se realizem os procedimentos necessários para a **INTERRUPÇÃO DA GESTAÇÃO**. Estou ciente do maior risco de complicações obstétricas quando a interrupção é realizada em fases mais avançadas da gestação e também da necessidade de injeção de cloreto de potássio no feto quando a gestação for maior que 22 semanas para cessar os batimentos cardíacos e favorecer a interrupção, reduzindo as chances de complicações, concordando, portanto, com a sua realização. E, diante de situações imprevisíveis e emergenciais, **ACEITO** a realização de procedimentos adequados por meio dos recursos conhecidos da Medicina e disponíveis no local onde se realiza o ato, tudo em conformidade com o Código de Ética Médica, do qual tomei conhecimento.

Por fim, informo que todas as minhas dúvidas foram respondidas de forma clara e compreensível, não restando questões que impeçam a tomada de decisão livre e esclarecida, bem como que o presente instrumento foi elaborado em conformidade com a **Resolução CFM 1.989/2012 - Art. 1º** Na ocorrência do diagnóstico inequívoco de anencefalia o médico pode, a pedido da gestante, independente de autorização do Estado, interromper a gravidez.

São Paulo, _____ de _____ de 20 ____.

Ass. Paciente e/ou Responsável

Nome: _____

RG/CPF: _____

Ass. Cônjuge

Nome: _____

RG/CPF: _____

Ass. Médico Assistente

Nome: _____

CRM: _____

Capítulo IV DIREITOS HUMANOS

É vedado ao médico:

(...)

Art. 22º. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.

Capítulo V

RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES

É vedado ao médico:

(...)

Art. 34º. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante

Escola Paulista de Medicina/Universidade Federal de São Paulo
Departamento de Obstetrícia
Disciplina de Medicina Fetal

ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA INTERRUPTÃO DA GESTAÇÃO/ANTECIPAÇÃO TERAPÊUTICA DO PARTO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

Nome:

RH _____

Eu _____,
_____ anos, portadora do RG nº _____, inscrita no CPF sob o nº _____, residente no endereço _____

_____, nº _____, complemento _____, cidade _____, Estado _____, CEP _____, atualmente gestante de um feto de _____ semanas, estou ciente de que o mesmo apresenta as seguintes alterações/diagnósticos _____

conforme demonstra o LAUDO MÉDICO em anexo. Informo que fui esclarecida da condição clínica e dos riscos maternos envolvidos, tanto no caso de manutenção da gestação até o termo, como na interrupção da gestação nesta idade gestacional.

Nestas condições, de livre e espontânea vontade, apesar de estar ciente de que posso manter a gestação até o termo, afirmo que solicitei **AUTORIZAÇÃO JUDICIAL** para a **INTERRUPTÃO DA GESTAÇÃO**, que foi **APROVADA** (em anexo). **Estou** ciente do maior risco de complicações obstétricas quando a interrupção é realizada em fases mais avançadas da gestação e também da necessidade de injeção de cloreto de potássio no feto quando a gestação for maior que 22 semanas para cessar os batimentos cardíacos e favorecer a interrupção, reduzindo as chances de complicações, concordando, portanto, com a sua realização.

AUTORIZO que se realizem os procedimentos necessários para a **INTERRUPTÃO DA GESTAÇÃO** e, que diante de situações imprevisíveis e emergenciais, **ACEITO** a realização de procedimentos adequados por meio dos recursos conhecidos da Medicina e disponíveis no local onde se realiza o ato, tudo em conformidade com o Código de Ética Médica, do qual tomei conhecimento. Por fim, informo que todas as minhas dúvidas foram respondidas de forma clara e compreensível, não restando questões que impeçam a tomada de decisão livre e esclarecida.

São Paulo, _____ de _____ de 20 _____.

Ass. Paciente e/ou Responsável

Nome: _____

RG/CPF: _____

Ass. Cônjuge

Nome: _____

RG/CPF: _____

Ass. Médico Assistente

Nome: _____

CRM: _____

Capítulo IV DIREITOS HUMANOS

É vedado ao médico:

(...)

Art. 22º. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.

Capítulo V

RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES

É vedado ao médico:

(...)

Art. 34º. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal. .